

MAKTABGACHA TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALAR VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

Asqarova Dilafruz Ibroximovna

Farg'ona davlat universiteti Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrasida o'qituvchisi, Solijonova

Mohinur Asrorjon qizi Farg'ona davlat universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14250159>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mamlakatimizdagi ta'lim tizimlarining yangi bosqichlari, amalga oshirilayotgan islohotlar yuzasidan fikr bildirilgan. Maktabgacha ta'lim tizimida tajriba tariqasida amalga oshirilayotgan Finlandiya ta'lim tajribasi haqida fikr boradi. Maktabgacha ta'lim tashkilotida ta'lim-tarbiya jarayonida zamonaviy o'yin energizatorlarni faoliyatga tadbir etishning samarali usullari keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, zamonaviy yondashuv, energizator, ta'lim-tarbiya, horijiy tajriba.

Аннотация. В данной статье выражено мнение о новых этапах развития системы образования в нашей стране, о проводимых реформах. Существует мнение об опыте финского образования, который реализован в качестве эксперимента в системе дошкольного образования. Представлены эффективные методы применения современных игровых стимуляторов в деятельности в образовательном процессе в дошкольной образовательной организации.

Ключевые слова: дошкольное образование, современный подход, энерджайзер, образование, зарубежный опыт.

Abstract. This article expresses an opinion about new stages in the development of the education system in our country, about the ongoing reforms. There is an opinion about the experience of Finnish education, which was implemented as an experiment in the preschool education system. Effective methods of using modern game stimulants in activities in the educational process in a preschool educational organization are presented.

Keywords: preschool education, modern approach, energizer, education, foreign experience.

Bugungi kunda yurtimizda barcha sohada olib borilayotgan samarali islohotlar qatori ta'lim tizimining barcha bosqichlarida keng ko'lamli o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Mazkur islohotlarning amaliy isboti sifatida mamlakatimizda o'sib kelayotgan yosh avlodni sog'lom va har tomonlama yetuk voyaga yetkazish, ta'lim-tarbiya jarayoniga ilg'or horijiy usullarini joriy etishga qaratilgan maktabgacha ta'limning samarali tizimini tashkil etish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Uzluksiz ta'lim tizimining eng quyi bo'g'ini maktabgacha ta'lim tizimida ham qator o'zgarishlar yuz berdi. Maktabgacha ta'lim bolaning sog'lom va komil shaxs bo'lib shakllanishini ta'minlab, borliq haqidagi dastlabki tasavvurini shakllantiradi. Mamlakatimizda hozirda maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama, to'laqonli tarbiyalash, o'qitish va rivojlantirishni ta'minlaydigan o'ziga xos maktabgacha ta'lim tizimi shakllandi. Shu bois, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son , O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 08-maydagi "O'zbekiston respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" PQ-4312-son Qarori bunga yaqqol dalildir. Mazkur konsepsiya maktabgacha ta'lim tizimini yana-da takomillashtirish, bolalarning sifatli maktabgacha ta'limdan teng foydalanishini

ta'minlash, maktabgacha ta'lim xizmatlarini rivojlantirish, bir so'z bilan aytganda, maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishning maqsadli vazifalarini qamrab olgan bo'lib, jarayonning ustuvorliklari va bosqichlarini belgilab beradi.

Bugungi kunda xorij tajribalaridan andoza olish, ijodiy yondashgan holda amaliyotda joriy etish, zamon talabiga mos ravishda me'yoriy hujjatlar, o'quv-metodik adabiyotlar, ilg'or xorijiy tajriba asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglarida zamonaviy bilimlar va ko'nikmalarni shakllantirish vazifalari dolzarb masalalar sirasiga kiritilmoqda.

Finlandiyada maktabgacha ta'lim muassasalari 9 oylikdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalarni qabul qiladi. Finlandiya ta'lim tizimi o'zining yuqori sifatli ta'limi bilan dunyoda tanilgan, lekin maktabgacha ta'lim uchun yagona standartlar mavjud emas. Har bir muassasa o'zining o'quv dasturini mustaqil ravishda tuzadi. Finlandiyadagi maktabgacha ta'lim muassasalarining ish vaqti odatda 06:30 dan 17:00 gacha davom etadi. Biroq, ota-onalar bolalarini 4-5 soatga qoldirish huquqiga ega. Bundan tashqari, ba'zi bolalar bog'chalari tunda ham ishlaydi. Bu muassasalar, ayniqsa, ota-onalar ish safari yoki tunda ishlashga majbur bo'lgan holatlar uchun mo'ljallangan. Finlyandiya ta'lim tizimi dunyo miqyosida eng sifatli va samarali deya e'tirof etilgan ta'lim tizimlaridan biri hisoblanadi. Bu tizim dunyoning aksariyat davlatlarida amal qiluvchi ta'limning an'anaviy shakllari va usullaridan keskin farq qiladigan bir qator xususiyatlarga ega.

Finlyandiya ta'lim tizimining o'ziga xosligi ta'lim jarayonida asosiy ustuvorlik o'qituvchi va o'quvchi uchun imkon qadar erkin, qulay, jismoniy zo'riqish va ruhiy bosimlardan holi muhit yaratishga qaratilganligida namoyon bo'ladi.

Finlyandiya ta'limining asosiy maqsadi — ijtimoiy kelib chiqishidan qat'i nazar barcha bolalar uchun sifatli ta'lim xizmatlaridan foydalanish imkoniyatini ta'minlash, ularni jamiyatning faol fuqarolari sifatida voyaga yetkazish va mustaqil hayotga tayyorlashdan iborat. Mamlakatda maktabgacha ta'lim va bepul umumiy o'rta ta'lim barcha uchun kafolatlangan.

Demokratiya va insonparvarlik prinsiplariga tayangan holda tashkil etiladigan maktabgacha ta'lim jarayoni nafaqat bolaning tashqi holati, balki uning ichki dunyosi, mayllari, intilishlarini hisobga olgan holda tashkil etilishi bilan ham alohida ahamiyatga ega. Bu jarayonda tashkilot rahbarlari va tarbiyachi-pedagoglarning asosiy vazifasi tarbiyalanuvchilarning shaxsiy imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish, intellektual taraqqiyotlarini ta'minlash vositalari, usullari, metodlari va yo'llarini izlab topishdan iboratdir.

Ma'lumki, maktabgacha ta'limda faoliyatning asosiy qismi o'yin tarzida tashkil etiladi. Inson o'z hayotida o'yin, o'qish, mehnat, dam olish kabi mashg'ulotlar bilan band bo'ladi. Inson hayotining dastlabki davrlarida o'yin asosiy faoliyat hisoblanadi, keyin esa u o'qish bilan baravar davom etadi, undan so'ng esa o'yin kamayib, uning o'rnini o'qish va mehnat egallaydi.. O'yinlar yordamida bolalar ijtimoiylashadi, o'sadin, ulg'ayadi, chiniqadi, jismonan baquvvat bo'ladi, aqlan, ruhan rivojlanadi, ma'naviy kamol topadi va kelajakda duch kelishi mumkin bo'lgan muammolardan chiqib ketish malakasi shakllanadi. Maktabgacha ta'limda zamonaviy yondashuv sifatida tavsiya etadigan metodikalarimiz ham aynan enerjayerlar hisoblanadi. Chunki enerjayerlar bolalarning hatti-harakatlarini muvofiqlashtiradi va motivatsiya beradi, kayfiyatini ko'taradi.

ALFAVIT (enerjayer)

Maqsad: ilk uchrashuvdagi ichki noqulaylikni yo'qotishga qaratilgan.

Guruh soni: cheklanmagan

Resurs: kerak emas.

Vaqt: 10 minut

Guruh doira shaklida o'tirib olishadi. Trening ishtirokchilari soni qancha bo'lsa shuncha stul qo'yiladi. Shundan so'ng trener: “Hamma ismlari bosh harflari alifbo tartibi bo'yicha joylashsin”. Shunda trener ishtirokchilardan birini tanlagan holda shu ishtirokchidan ismlar alifbo tartibida ketishini aytadi va ishtirokchilarni joylashishini boshlashini aytadi. Bir-birlaringiz bilan suhbatlashishdan qo'rqmang. Tortinmang, bir-biringiz bilan suhbatlashing.

NATIJA TAHLILI

Trener ilk ishtirokchidan boshlab ismini baland ovozda aytishini so'raydi. Guruh alfavit tartibida o'tirganlarni tekshiradi.

Maktabgacha ta'limning sifati ta'limning keyingi bosqichlarida bolalarning bilimlarni sifatli o'zlashtirishlarini kafolatlaydi. Buning uchun maktabgacha ta'lim tashkilotlarini modernizatsiyalashga oid yagona talablarni ishlab chiqish, ushbu talablar sifatli ta'lim va tayanch ko'nikmalarni hosil qilishni nazarda tutadi. Bu talablar asosida bolalarga ta'lim berish erta bolalik davridan boshlanadi va uzluksiz davom etadi. Maktabgacha ta'limni individuallashtirish tamoyili o'zida bir qator talablarni mujassamlashtiradi. Bu esa o'ziga xos tabiiy jarayon hisoblanadi. Jamiyatning rivojlanishi barobarida shaxs faoliyati xam ko'proq darajada individuallashtiriladi va uning mavqei o'zgaradi. Agar mamlakat va jamiyat qanchalik rivojlangan bo'lsa, unda har bir inson alohida qadrlanadi va o'z o'rniga ega buladi. Modernizatsiyalash doirasida maktabgacha ta'limning sifati uzluksizlik nuqtayi nazaridan yondashgan holda tahlil qilinadi. Bu jarayonda barcha bolalar uchun teng imkoniyatga ega bo'lgan dastlabki bilim va tushunchalar shakllantiriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “O'zbekiston respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida” PQ-4312-son Qarori 2019-yil 8-may
2. “2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi PF-60-son 2022-yil 28-yanvar
3. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga qo'ramiz.T.: “O'zbekiston”, 2017. 488 bet.
4. Treninglar qiziqarli treninglar, enerjayerlar <https://azkurs.org/treninglar-qiziqarli-treninglar-enerjayerlar.html>
5. Qurbonov Sh., Seytxalilov E. Ta'lim sifatini boshqarish. –T.: Turon-Iqbol, 2006. – 592 b.